

LE TRE ETÀ DELL'UOMO

SALVI GIOVAN BATTISTA DETTO SASSOFERRATO

(Sassoferrato 1609 - Roma 1685)

INVENTARIO: 346

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela è una versione delle *Tre età* di Tiziano (collezione Bridgwater, duca di Sutherland, in deposito presso la National Gallery of Scotland, Edimburgo), eseguito all'inizio del secondo decennio del Cinquecento.

Nel nostro esemplare la rappresentazione si svolge in un verde paesaggio, chiuso a sinistra da una quinta arborea e a destra da un edificio in parte nascosto da alcuni alberi, e aperto al centro su una valle che si perde all'orizzonte, contro un cielo azzurro solcato da bianche nubi; a mezza altezza si intravede un pastore con il suo gregge. Tre gruppi di personaggi abitano la scena: a sinistra una coppia di giovani è adagiata sul manto erboso e fiorito: il ragazzo, quasi completamente nudo, poggia il proprio flauto a terra e guarda intensamente la fanciulla, che ricambia lo sguardo; i biondissimi capelli sono parzialmente raccolti e ornati da una coroncina di mirto; è abbigliata di rosso e bianco; ha due flauti nelle mani: uno appena più vicino alle sue labbra, l'altro esplicitamente allusivo alla tensione erotica evidente tra i due innamorati. Sulla destra due putti dormono abbracciati, vegliati da un Amorino che sembra sorreggere il tronco di un albero secco. Poco più in là, un vecchio seduto tiene in mano un teschio, circondato almeno da altri tre e da alcune ossa.

La raffigurazione si scosta dall'originale tizianesco per alcune, importanti differenze. Non tanto l'edificio (un casolare di campagna nella versione di Edimburgo), quanto e soprattutto il numero di teschi su cui il vecchio riflette, quattro nel dipinto Borghese, due nell'opera di Tiziano, in cui più drammatico e pregnante viene restituito il senso moralizzante imposto dal giovane maestro: la vita che scorre all'insegna del sottile equilibrio tra *voluptas* e *virtus*, dalla fanciullezza (due sono i putti vegliati da Amore) alla maturità (due sono i giovani intenti in un rapporto amoroso), che nel vecchio genera solo rimpianto di inutile vanità (due sono i teschi su cui riflette), destinata a morire come tutte le cose, come l'albero secco che idealmente separa la prima con la terza età, se non resa virtuosa da Amore che vigila sui piccoli protagonisti. Un ciclo continuo, inevitabile, uguale a se stesso, dove l'umanità è sempre di fronte a scelte universali, tra possibili cadute e bramata eternità: temi centrali nella produzione del giovane Tiziano, ricorrenti e diversamente declinati nell'attività più tarda e finale.

Le radiografie del dipinto di Edimburgo, pubblicate nel 1971 (Robertson), hanno mostrato l'esistenza di un'idea primitiva dell'opera, assai prossima per quei medesimi particolari (il numero di teschi avanti tutto) proprio alle due versioni note della tela di Tiziano: gli esemplari Borghese e Doria Pamphilj (De Marchi), per composizione pressoché identici fra loro.

Il tema è ampiamente dibattuto, e la critica ha avanzato la possibilità che dalla stessa bottega tizianesca fossero uscite almeno due, se non tre repliche (con varianti) di questa allegoria sulla vita umana (Humfrey), di cui solo una giunta fino a noi, attestate dalle diverse versioni citate dalle fonti (Wethey), dall'incisione di Valentin Le Fevre (circa 1680), e soprattutto dalle copie/derivazioni romane tuttora esistenti. La datazione di queste ultime è anch'essa oggetto di discussione, e si lega da un lato alle rispettive vicende collezionistiche, dall'altro al rapporto diretto almeno con una originale versione di Tiziano, presente forse a Roma tra Cinque e Seicento. Il dipinto di Edimburgo è a Roma alla metà del Seicento nella collezione di Cristina di Svezia, acquistato nel 1655 e registrato nella residenza della regina in palazzo Riario nel 1662, ma, oltre che per le differenze compositive già evidenziate, è improbabile che il dipinto Doria possa dipendere da questo, poiché è sicuramente nella collezione di Pietro Aldobrandini (poi per eredità e matrimoni giunta ai Doria Pamphilj) già nel 1603 (D'Onofrio). Quest'ultima notazione sembra di un certo rilievo, non perché si voglia ritenere autografa la versione Doria, quanto piuttosto perché quest'ultima, da considerarsi cinquecentesca (De Marchi) e realizzata su prototipo tizianesco, fu ritenuta di Tiziano almeno all'inizio del Seicento e per quasi tutto il secolo, in un contesto come quello romano in cui opere di bottega o perfino realizzate alla maniera del maestro circolavano e affollavano le collezioni aristocratiche e cardinalizie come Tiziano *tout court*, destando ammirazione degli amatori, sollecitando l'attenzione di artisti in viaggio o residenti, originando copie.

Entro questo orizzonte con ogni probabilità viene prodotto l'esemplare Borghese, forse intorno al 1682, quando a seguito della morte di Olimpia Aldobrandini per questioni ereditarie si produsse l'inventario (1682) in cui compare "un quadro in tela con un Pastore et una Donna che sona il flauto con tre Amorini et un Vecchio a giacere alto palmi quattro Cornice dorata di Titiano" (Della Pergola, 1955). La divisione della collezione dei dipinti Aldobrandini, in parte confluita nella quadreria Borghese, deve essere stata l'occasione per creare una copia del dipinto, rimasto al ramo Doria Pamphilj, ancora e allora ritenuto originale di Tiziano. Da ciò, da un lato lo scarto stilistico tra le due versioni, dall'altro, al contrario, la somiglianza compositiva fin quasi alla sovrapposizione. In più, nella collezione Borghese il nostro esemplare è ricordato solo nel 1700. Montelatici registra infatti nella villa fuori porta Pinciana come sovrapporta nella camera del Sonno (attuale sala X) un quadro "dove figurasi un giovinetto a sedere con una fanciulla, un'Eremita, & alcuni Amorini, che dormono", aggiungendo la notazione "vien ricavato da Titiano". Chiara dunque la notizia che il dipinto fosse una copia da Tiziano, ovvero, come ricorda l'Inventario Fidecomissario del 1833, "Il Passaggio della Vita dell'Uomo" di Sassoferrato.

L'attribuzione a Giovan Battista Salvi viene confermata nel 1893 da Adolfo Venturi, il quale giudica il dipinto una copia "fedele, ma fredda", e non viene messa generalmente in discussione: tra le poche eccezioni Wethey - ignoto artista che pedissequamente copia la versione Doria Pamphilj - ed Herrmann Fiore (2000) la quale, assumendo le posizioni di Wethey, Russell, e Vitaletti, la rifiuta per motivi stilistici, ascrivendo il dipinto a pittore non noto.

L'attribuzione a Sassoferrato, sostenuta anche da Della Pergola (1955), potrebbe trovare invece conferma anche nei più recenti studi sul pittore, più o meno stabilmente a Roma dal 1629 alla morte, avvenuta nel 1685, che ritagliano una figura di artista ben apprezzato sul principio dell'Ottocento (Rosazza-Ferraris), dalla posizione socialmente ambigua, avvezzo al lavoro di copista, ma distinto dai "bottegari" per la qualità e abilità esecutive (Cavazzini). Nulla esclude quindi che queste sue capacità siano state impiegate per realizzare il dipinto Borghese, in cui il

nitore delle forme e delle campiture di colore richiama la sua maniera.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAFIA

- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 11 (edito in Mariotti, 1892, p. 84, n. 14)
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 346.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 84, n. 14.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 168-169.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 346.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 349.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 47.
- *Catalogo della mostra corelliana* (Roma, Palazzo Braschi, dicembre 1953 – gennaio 1954), Roma 1953, p. 8.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 133, n. 237.
- P. Della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini*, in "Arte antica e moderna", 3, 1960, pp. 432, 442, n. 125.
- P. Della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini*, in "Arte antica e moderna", 6, 1963, p. 75, n. 328.
- C. D'Onofrio, *Inventario dei dipinti del Cardinal Pietro Aldobrandini, compilato da G.B. Agucchi nel 1603*, in "Palatino", 8, 1964, p. 207, n. 248.
- M. Jaffé, *Van Dyck's Antwerp Sketchbook*, London 1966, II, pp. 240-241, e pl. 59r.
- G. Robertson, *The x-ray examination of Titian's "Three ages of man"*, in "The Burlington Magazine", 113, 1971, pp. 121-126.
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. III. The mythological and historical paintings*, London 1975, pp. 182-184, n. 36.
- A. Gentili, *Da Tiziano a Tiziano. Mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento*, Roma 1988 (1 ed. 1980), pp. 86-89.
- G. Vitaletti, *Il Sassoferrato: Giambattista Salvi. 1609-1685*, Sassoferrato 1990, p. 56.
- T. Hetzer, *Tizian. Geschichte seiner Farbe. Die frühen Gemälde. Bildnisse*, Stuttgart 1992, pp. 346-348.
- K. Herrmann Fiore, in *Colori della musica. Dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, 15 dicembre 2000 – 28 febbraio 2001 / Siena, Santa Maria della Scala, 6 aprile – 17 giugno 2001), a cura di A. Bini, et al., Milano 2000, pp. 114-116.
- P. Humfrey, *The Patron and Early Provenance of Titian's "Three Ages of Man"*, in "The Burlington Magazine", 145, 2003, 1208, pp. 787-791.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 114.
- J. Ferdinand, in *I bambini e il cielo*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 28 aprile – 30 settembre 2012), a cura di S. Castri, Torino 2012, pp. 254-255.
- M. Nicolaci, *Il cardinale d'Augusta Otto Truchsess von Waldburg (1514-1573) mecenate della Controriforma*, in "Principi di Santa Romana Chiesa", a cura di M. Gallo, Roma 2013, pp. 31-42, in particolare p. 33.
- A. De Marchi, *Collezione Doria Pamphilj. Catalogo generale dei dipinti*, Cinisello Balsamo 2016, p. 376.
- P. Rosazza-Ferraris, *Fortuna del Sassoferrato nel collezionismo europeo del XVIII e XIX secolo*, in "Il Sassoferrato, la devota bellezza", a cura di F. Macé de Lépinay, Cinisello Balsamo 2017, pp. 60-77.
- G. M. Weston, *Giovan Battista Salvi, il Sassoferrato: la produzione seriale di un copista virtuoso*.

Questioni di metodo e un dipinto inedito, in "Originali, repliche, copie", a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, pp. 237-242.

- M.G. Sarti, in *Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 13 giugno - 18 settembre 2022), a cura di M.G. Sarti, Napoli 2022, pp. 42-49.

English version

THREE AGES OF MAN

SALVI GIOVAN BATTISTA CALLED SASSOFERRATO

(Sassoferrato 1609 - Rome 1685)

INVENTORY: 346

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The canvas is a version of Titian's *Three Ages of Man* (Bridgewater Collection, Duke of Sutherland, on display at the National Gallery of Scotland, Edinburgh), painted at the beginning of the 1620s.

In our work, the representation is set against a green landscape, enclosed on the left by a backdrop of trees and on the right by a building partly hidden by some trees, and open in the centre to a valley that disappears into the horizon against a blue sky furrowed by white clouds; a shepherd with his flock can be glimpsed at mid-height. There are three groups of characters in the scene: on the left, a young couple lying on grassy meadow with flowers: the boy, almost completely naked, rests his flute on the ground and gazes intensely at the girl, who returns his gaze; her very blond hair is partially bound and adorned with a myrtle wreath; she is dressed in red and white; she holds two flutes: one slightly closer to her lips, the other explicitly alluding to the clear erotic tension between the two lovers. On the right, two putti sleep embraced, watched over by a Cupid who seems to be holding up a dead tree trunk. A little further on, a seated old man holds one skull, surrounded by at least three others and some bones.

The depiction differs from Titian's original in a few important details. Not so much the building (a country cottage in the Edinburgh version), but above all the number of skulls the old man is pondering - four in the Borghese painting, two in Titian's work - in which the moralising sense imposed by the young master is rendered more dramatic and loaded: life that flows under the sign of the subtle balance between *voluptas* and *virtus*, from childhood (two cherubs watched over by Cupid) to maturity (two young people in an amorous relationship). In the old man, only the regret of useless vanity (two skulls are pondered) is generated, destined to die like all things, like the dead tree that ideally separates the first and third ages, if it is not made virtuous by Cupid who watches over the young protagonists. A continuous, inevitable, identical cycle, where humanity is always faced with universal choices, between possible demise and longed-for eternity: central themes in the work of the young Titian, recurring and depicted differently in his later and final work.

In the X-rays of the Edinburgh painting, published in 1971 (Robertson), a primitive idea of the work could be seen, very close in those same details (the number of skulls above all) to the two known versions of Titian's canvas: the Borghese and Doria Pamphilj examples (De Marchi), which are almost identical in composition.

The subject is widely debated, and critics have put forward the possibility that at least two, if not three replicas (with variants) of this allegory on human life (Humfrey) came from Titian's workshop. Of these, only one has come down to us, as confirmed by the various versions mentioned in the sources (Wethey), the engraving by Valentin Le Fevre (c. 1680), and above all the copies/derivations from Rome that still exist today. The dating of the latter is also a matter of debate, and is related to their respective collecting histories on the one hand, and on the other, to the direct relationship at least with one original version by Titian, possibly present in Rome between the 16th and 17th centuries. The Edinburgh painting was in Rome in the mid-17th century in the collection of Christina of Sweden, purchased in 1655 and registered in the queen's residence in the Riario palace in 1662. But, apart from the compositional differences already highlighted, it is unlikely that the Doria painting could have depended on it, as it was certainly in the collection of Pietro Aldobrandini (later, through inheritance and marriage, coming to the Doria Pamphilj) as early as 1603 (D'Onofrio). This last note seems to be of some importance, not because the Doria version should be considered an autograph work, but rather because the latter, to be considered as 16th century (De Marchi) and painted following a prototype by Titian, was believed to be by Titian at least at the beginning of the 17th century and for almost the entire century, in a context such as Rome in which paintings from workshops or even those made in the style of the master circulated and filled the collections of aristocrats and cardinals as Titians, *tout court*, arousing admiration from amateurs, soliciting the attention of travelling or resident artists, and generating copies.

It was in this context that the Borghese work was most probably produced, perhaps around 1682, when, following the death of Olimpia Aldobrandini, and due to hereditary issues, an inventory (1682) was created that lists "a painting on canvas with a Shepherd and a Woman Playing the Flute with Three Cupids and a Reclining Old Man, four palms high, Gilded Frame, by Titian" (Della Pergola, 1955). When the Aldobrandini collection of paintings was divided up, with some going to the Borghese collection, it must have prompted the occasion to create a copy of the painting, which remained with the Doria Pamphilj branch, still and at the time considered to be an original by Titian. Hence, on the one hand, the stylistic gap between the two versions, on the other hand, the compositional similarity almost to the point of overlapping. What is more, in the Borghese collection our specimen is only recorded in 1700. In fact, Montelatici mentions, in the villa outside the Porta Pinciana, as a "sovrapporta" above the door in the Cameral del Sonno (sleeping chamber - currently room 10) a painting "where a young man is depicted sitting with a young girl, a Hermit, & some Cupids, sleeping", adding the note that "it is taken from Titian". It is therefore clear that the painting was a copy of a Titian, or, as the 1833 *Inventario Fidecomissario* records, "The Passage of the Life of Man" by Sassoferrato.

The attribution to Giovan Battista Salvi was confirmed in 1893 by Adolfo Venturi, who judged the painting to be a "faithful, but cold" copy, and was not generally questioned. Among the few exceptions were Wethey - an unknown artist who slavishly copied the Doria Pamphilj version - and Herrmann Fiore (2000) who, taking the stances of Wethey, Russell, and Vitaletti, rejected it on stylistic grounds, ascribing the work to an unknown painter.

The attribution to Sassoferrato, also supported by Della Pergola (1955), could instead be confirmed by the most recent studies on the painter, who was more or less permanently in Rome from 1629 until his death in 1685. The studies show an artist who was greatly appreciated at the beginning of the 19th century (Rosazza-Ferraris), with a socially ambiguous position, accustomed to working as a copyist, but distinguished from the "bottegari" for his quality and painting skills (Cavazzini). There is therefore nothing to exclude that these skills were used to produce the Borghese painting, in which the clarity of the forms and colour backgrounds recall his style.

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAPHY

- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 11 (edito in Mariotti, 1892, p. 84, n. 14)
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 346.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 84, n. 14.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 168-169.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 240.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 346.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 349.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 47.
- *Catalogo della mostra corelliana* (Roma, Palazzo Braschi, dicembre 1953 – gennaio 1954), Roma 1953, p. 8.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 133, n. 237.
- P. Della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini*, in "Arte antica e moderna", 3, 1960, pp. 432, 442, n. 125.
- P. Della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini*, in "Arte antica e moderna", 6, 1963, p. 75, n. 328.
- C. D'Onofrio, *Inventario dei dipinti del Cardinal Pietro Aldobrandini, compilato da G.B. Agucchi nel 1603*, in "Palatino", 8, 1964, p. 207, n. 248.
- M. Jaffé, *Van Dyck's Antwerp Sketchbook*, London 1966, II, pp. 240-241, e pl. 59r.
- G. Robertson, *The x-ray examination of Titian's "Three ages of man"*, in "The Burlington Magazine", 113, 1971, pp. 121-126.
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. III. The mythological and historical paintings*, London 1975, pp. 182-184, n. 36.
- A. Gentili, *Da Tiziano a Tiziano. Mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento*, Roma 1988 (1 ed. 1980), pp. 86-89.
- G. Vitaletti, *Il Sassoferrato: Giambattista Salvi. 1609-1685*, Sassoferrato 1990, p. 56.
- T. Hetzer, *Tizian. Geschichte seiner Farbe. Die frühen Gemälde. Bildnisse*, Stuttgart 1992, pp. 346-348.
- K. Herrmann Fiore, in *Colori della musica. Dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, 15 dicembre 2000 – 28 febbraio 2001 / Siena, Santa Maria della Scala, 6 aprile – 17 giugno 2001), a cura di A. Bini, et al., Milano 2000, pp. 114-116.
- P. Humfrey, *The Patron and Early Provenance of Titian's "Three Ages of Man"*, in "The Burlington Magazine", 145, 2003, 1208, pp. 787-791.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 114.
- J. Ferdinand, in *I bambini e il cielo*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 28 aprile – 30 settembre 2012), a cura di S. Castri, Torino 2012, pp. 254-255.
- M. Nicolaci, *Il cardinale d'Augusta Otto Truchsess von Waldburg (1514-1573) mecenate della Controriforma*, in "Principi di Santa Romana Chiesa", a cura di M. Gallo, Roma 2013, pp. 31-42, in particolare p. 33.
- A. De Marchi, *Collezione Doria Pamphilj. Catalogo generale dei dipinti*, Cinisello Balsamo 2016, p. 376.
- P. Rosazza-Ferraris, *Fortuna del Sassoferrato nel collezionismo europeo del XVIII e XIX secolo*, in "Il Sassoferrato, la devota bellezza", a cura di F. Macé de Lépinay, Cinisello Balsamo 2017, pp. 60-77.
- G. M. Weston, *Giovan Battista Salvi, il Sassoferrato: la produzione seriale di un copista virtuoso. Questioni di metodo e un dipinto inedito*, in "Originali, repliche, copie", a cura di P. Di Loreto, Roma 2018, pp. 237-242.
- M.G. Sarti, in *Tiziano. Dialoghi di Natura e di Amore*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 13 giugno - 18 settembre 2022), a cura di M.G. Sarti, Napoli 2022, pp. 42-49.

